

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....</p>	7
<p>2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....</p>	12
<p>3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....</p>	15
<p>4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....</p>	20
<p>5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....</p>	23
<p>6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....</p>	27
<p>7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....</p>	31
<p>8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	34
<p>9. Аскарлова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....</p>	42
<p>10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....</p>	46
<p>11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....</p>	50
<p>12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....</p>	54
<p>13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....</p>	59
<p>14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1– L2).....</p>	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК: 616.8-00/616.9- 616.8-005

Ходжиева Дилбар Тажиевна

Бухоро давлат тиббиёт институти

Тешаева Малика Қахрамоновна

Республика шошилич тез тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали

АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384178>**АННОТАЦИЯ**

Ушбу мақола аёлларда метаболлик синдром фонида ишемик инсулт клиник-патогенетик хусусиятлари ва уларга олиб келувчи хавф омилларини аниқлаш мавзусига бағишланган. Биз ўтказган тадқиқотимизда, Ишемик инсултларнинг нохуш оқибатларининг асосий предикторлари сифатида тана вазни индекси, бел айланаси (семизлик даражаси), липид спектори бузилиши даражаси, қондаги глюкоза миқдорини келтирдик. Психовегетатив бузилишларга асосий сабаб сифатида психоиштимой омиллар кўрсатиб ўтдик.

Калит сўзлар: метаболлик синдром, бош оғриғи, психовегетатив бузилишлар, бемор, ишемик инсулт, менопауза.

Ходжиева Дилбар Тажиевна

Бухарского государственного медицинского института

Тешаева Малика Қахрамоновна

Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи

КЛИНИКО-ВЕГЕТАТИВНЫЕ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНЗИТОРНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена выявлению клинико-патогенетических особенностей ишемического инсульта у женщин с метаболическим синдромом и факторов риска, приводящих к его возникновению. В нашем исследовании мы выделили индекс массы тела, окружность талии (уровень ожирения), нарушения липидного спектра и уровень глюкозы в крови в качестве основных предикторов неблагоприятных исходов ишемических инсультов. Психосоциальные факторы мы выделили в качестве основной причины психовегетативных расстройств.

Ключевые слова: метаболический синдром, головная боль, психовегетативные расстройства, пациент, ишемический инсулт, менопауза.

Khodzhiyeva Dilbar Tazhiyevna

Bukhara State Medical Institute

Teshayeva Malika Qaxramonovna

Bukhara Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care

CLINICAL, VEGETATIVE, PSYCHOEMOTIONAL CHARACTERISTICS OF TRANSIENT ISCHEMIC STROKE ON THE BACKGROUND OF METABOLIC SYNDROME IN WOMEN

ANNOTATION

This article is devoted to the identification of clinical and pathogenetic features of ischemic stroke and risk factors leading to it in women with metabolic syndrome. In our study, we identified body mass index, waist circumference (obesity level), lipid spectrum disorders, and blood glucose levels as the main predictors of adverse outcomes of ischemic strokes. We identified psychosocial factors as the main cause of psychovegetative disorders.

Keywords: metabolic syndrome, headache, psychovegetative disorders, patient, ischemic stroke, menopause.

Долбзарблиғи. Метаболлик синдромнинг умумий популяцияда тарқалиши 33,4%ни ташкил этиб, ёш ўтган сари аёлларда эркакларга нисбатан кўп учрайди, ҳамда аёлларда эркакларга нисбатан инсулт хавфини оширади (Қадзуо Такахаси). Метаболлик синдром - гормонал ва метаболлик бузилишларнинг ўзаро бирикмаси бўлиб, юрак-қон томир шунингдек цереброваскуляар касалликларнинг ривожланиш эҳтимоллигини оширувчи асосий хавф омилларидан бири ҳисобланади. Инсултга олиб келувчи

хавф омиллари орасида ёш, эркак жинси, гиперлипидемия, артериал гипертония, семизлик, бош магистрал артериялари окклюдияловчи- стенозловчи шикастланишлари, чекиш ва гиподинамия устулик қилади. Мазкур омиллар аёлларда ёшга ҳос гормонал ўзгаришлар даврида ишемик инсулт ривожланишида муҳим ўрин тутди. Семизлик, қон липид спектри ўзгаришлари, инсулинрезистентлик метаболлик синдромга олиб келиб, қандли диабет 2 тип ва юрак- қон томир патологияларини чақиради.

Эпидемиологик тадқиқотлар метаболик синдром мавжуд юрак-қон томир патологиясидан азиат чекадиган аёлларда соғлом аёлларга нисбатан эстроген миқдори пасайишини кўрсатди. Менопаузал метаболик синдром (ММС) ривожланишида муҳим аҳамиятни семизлик ёки орғиқча вазн ташкил этади. Менопаузал метаболик синдромда жинсий гормонлар танқислиги оқибатида базал метаболизм секинлашуви оқибатида семизлик юзага келади. Дислипидемия ММС да эстроген танқислиги билан мусбат корреляцияланади. Менопаузадан кейин юзага келадиган барча метаболик ўзгаришлар ўзаро боғлиқ ва жинсий стероидлар етишмовчилиги юрак-қон томир тизими фаолиятига салбий таъсир қилади. Мазкур ҳолат инсулинрезистентликка ҳам алоқадор бўлиб, доим абдоминал семизлик билан бирга келади. Конституционал мойиллик эстроген танқислиги билан бирга келганда ишемик инсульт ривожланишига олиб келувчи артериал гипертензия шаклланади.

Юқоридаги ҳолатлар метаболик синдром мавжуд аёлларда ишемик инсульт шаклланиши клиник-патогенетик механизмлари борасида туғилган саволларни келгусида ўрганиш заруратини уйғотади. Шу сабабли аёлларда метаболик синдром фониди ишемик инсульт клиник-патогенетик хусусиятлари, хавф омилларини аниқлаш, эрта ташхислаш ва даволашда замонавий ёндашиш, тўғри диагностик ва терапевтик ёндашуви тақомиллаштириш ҳозирги замон талабидир.

Тадқиқот мақсади. Аёлларда метаболик синдром фониди ишемик инсульт клиник-патогенетик хусусиятлари, хавф омилларини ўрганиш.

Материал ва усуллар. Тадқиқотда қатнашаётган барча бемор аёлларда неврологик тизимни чуқур тадқиқ этиш мақсадида стандарт схема бўйича объектив, ҳамда клиник-неврологик текширув усуллари ўтказилди.

Барча бемордан анамнез тўлиқ йиғилди, инсульт бошланиш вақти, МС бошланиш вақти, зарарли одатлари (чекиш, алкоголь сунистеъмоли) мавжудлиги суриштирилди.

Барча беморлар 2 гуруҳга ажратилди:

I гуруҳ (асосий): МС мавжуд ва ИИ ўтказган пубертат ёшдаги аёллар (климаксгача давр). Мазкур гуруҳ беморлари 64 нафарни ташкил этиб, ўртача ёши $43,08 \pm 0,72$ ёшни ташкил этади.

II гуруҳ (таққослаш): МС мавжуд ва ИИ ўтказган климаксдан кейинги аёллар- 45 нафарни ташкил этиб, ўртача ёш $53,07 \pm 0,59$ ни ташкил этди.

Назорат гуруҳи беморлари: 30 нафар метаболик синдром мавжуд, дисциркулятор энцефалопатияси бор аёллар, ўртача ёши $45,57 \pm 1,27$.

Тадқиқотларнинг клиник қисмига 117 бемор танлаб олинди, ёши 18-59 (ўртача ёши $30,32 \pm 8,69$). Вегетатив нерв тизимини типини аниқлаш учун қуйидаги интеграл кўрсаткичлардан фойдаландик:

Кердо индекси — Бу кўрсаткичлар вегетатив нерв тизимини фаолиятини баҳолаш учун фойдаланилади. Агар бу индекс нолдан юқори бўлса вегетатив нерв тизими фаолиятида симпатик нерв таъсири устун бўлади, агар нолдан паст бўлса парасимпатик нерв тизими устун бўлади, агар нолга тенг бўлса функционал мувозанат ҳисобланади.

Натижалар. Беморда асосий клиник белгилардан нутқ бузилиши, бош мия нервлари бузилиш, ҳаракат бузилиши ва сезги бузилишлари олинди. I- гуруҳ беморларда нутқ бузилиши 23(35.93%), бош мия нервларида бузилиш 26(40.62%), ҳаракат бузилиши 45(70.31%), сезги бузилишлари 44(68.75%) кузатилди. 2- гуруҳ беморларда нутқ бузилиши 21(46.66%), бош мия нервларида бузилиш 22(48.89%), ҳаракат бузилиши 38(84.44%), сезги бузилишлари 25(55.55%) кузатилди.

1-расм. Тадқиқот гуруҳларида клиник белгиларнинг намоён бўлиши

Гуруҳлар ўртасида нутқ, ҳаракат ва сезги бузилишларида аҳамиятли фарқлар мавжуд. 2-гуруҳда, айниқса климаксдан кейинги аёлларда, ҳаракат бузилишлари ва бош мия нервлари

бузилишлари юқори даражада кузатилган. Бошқа кўрсаткичларда эса фарқлар камроқ бўлган.

1-жадвал

Тадқиқот гуруҳларида вегетатив тизимни текшириш натижалари (M±m)

Вегетатив тизим	Тадқиқот гуруҳлари	
	1 гуруҳ	2 гуруҳ
Систолик босим	141,41±2,23	146,44±2,53
Диастолик босим	86,25±1,23	89,56±1,23
Пульс	82,8±1,4	82,47±1,31
Нафас сони	18,69±0,16	18,58±0,19

Изоҳ: ^x - билан 1 гуруҳга нисбатан (^{xxx} - P<0,05; ^{xx} - P<0,01; ^x - P<0,001) ўртача арифметик қийматлар орасидаги ишончлилик фарқи белгиланган.

1-жадвал маълумотларини таҳлил қилиш натижалари қуйидаги хулосаларни шакллантириш имконини берди. **Систолик босим**, 1-гуруҳ ва 2-гуруҳ беморларининг систолик босим кўрсаткичлари мос равишда $141,41 \pm 2,23$ мм.сим.уст. ва $146,44 \pm 2,53$ мм.сим.уст.ни ташкил қилди. 2-гуруҳдаги беморларда ушбу кўрсаткич 1-гуруҳга нисбатан сезиларли даражада юқори бўлиб, фарқ ишончлилиги $P < 0,05$ даражасида тасдиқланди. Диастолик босим кўрсаткичлари 1-гуруҳда $86,25 \pm 1,23$ мм.сим.уст.ни ташкил этган бўлса, 2-гуруҳда бу кўрсаткич $89,56 \pm 1,23$ мм.сим.уст.га тенг бўлди. 2-гуруҳдаги диастолик босим юқорироқ бўлиб, ишончли фарқ мавжудлиги қайд этилди. 1-гуруҳ ва 2-гуруҳдаги беморлар пульси мос равишда $82,8 \pm 1,4$ ва $82,47 \pm 1,31$ бўлиб, гуруҳлар ўртасида статистик аҳамиятли фарқ кузатилмади. Бу ҳар иккала гуруҳда ҳам юрак пульси қийматларининг бир хил даражада эканлигини кўрсатади.

Нафас олиш тезлиги 1-гуруҳда $18,69 \pm 0,16$, 2-гуруҳда эса $18,58 \pm 0,19$ бўлиб, ўртача қийматлар ўртасида сезиларли статистик фарқ аниқланмади. Ҳар икки гуруҳда ҳам нафас олиш кўрсаткичлари бир-бирига ўхшаш бўлиб қолмоқда. Шундай қилиб, 2-гуруҳ беморлари систолик ва диастолик босим кўрсаткичлари бўйича 1-гуруҳга нисбатан анча юқори қийматларга эга эканлиги аниқланди, бу эса 2-гуруҳда юрак-қон томир тизими фаолиятига тушаётган юкланиш юқорироклигини англатади. Шу билан бирга, нафас олиш тезлиги ва юрак пульси кўрсаткичлари бўйича гуруҳлар ўртасида аҳамиятли фарқ қайд этилмади. Ушбу маълумотлар 2-гуруҳ беморларида вегетатив тизим фаолиятидаги ўзгаришлар юрак-қон томир тизимида тушаётган юкланишнинг ортиб борганлигини кўрсатади.

2-жадвал

Тадқиқот гуруҳларида психоэмоционал ҳолат ($M \pm m$)

	1-гуруҳ	2-гуруҳ
NISSH шкаласи	5,78±0,17	7,42±0,2
Рэнкин модификацияланган шкаласи	3,2±0,12	4,38±0,1
Бартел шкаласи	58,81±0,81	57,73±1,25
HADS шкаласи (ҳавотир)	11,94±0,52	11,09±0,56
HADS шкаласи (балл) (депрессия)	12,02±0,48 ^А	10,58±0,51
Mini-Cog	3,13±0,08	2,11±0,11
Купперман менопаузал индекси	50,89±1,17	68,42±0,5

NISSH Шкаласи (Бош мия инсулти оғирлигини баҳолаш) баҳоланганда 1-гуруҳ беморларида $5,78 \pm 0,17$ балл, 2-гуруҳ беморларида $7,42 \pm 0,2$ баллни ташкил этган. 2-гуруҳдаги юқори кўрсаткичлар инсултнинг оғирроқ шаклда кечганлигини ва бош мия шикастланишининг каттароқ даражада эканлигини кўрсатади.

Рэнкин модификацияланган шкаласи (Функционал фаолиятни баҳолаш) натижалари 1-гуруҳда $3,2 \pm 0,12$ балл, 2-гуруҳда $4,38 \pm 0,1$ баллни ташкил этган. 2-гуруҳда функционал чекловлар анча юқори бўлиб, бу улардаги ногиронлик даражасининг сезиларли эканлигини ифода этади.

Бартел Шкаласи (Ҳаёт фаолияти ва мустақиллиқни баҳолаш) 1-гуруҳда $58,81 \pm 0,81$ балл, 2-гуруҳда $57,73 \pm 1,25$ баллни ташкил этган. Иккала гуруҳда ҳам бошланғич кўрсаткичлар бир-бирига яқин, лекин умумий ҳолат паст бўлиб, беморлар мустақиллик даражасида анча чекланганлигини кўрсатади.

HADS Шкаласи (Ҳавотир ва депрессияни баҳолаш) натижалари таҳлил этилганда ҳавотир даражаси 1-гуруҳда $11,94 \pm 0,52$ балл, 2-гуруҳда $11,09 \pm 0,56$ баллни ташкил этган. Ҳар иккала гуруҳда ҳам ҳавотир даражаси ўртача юқори кўрсаткичга эга. **Депрессия даражаси** 1-гуруҳда $12,02 \pm 0,48$ балл, 2-гуруҳда $10,58 \pm 0,51$ баллни ташкил этган. 1-гуруҳда депрессиянинг юқорироқ даражада эканлиги қайд этилган.

Mini-Cog (Когнитив функцияларни баҳолаш) натижалари таҳлил этилганда 1-гуруҳда $3,13 \pm 0,08$ балл, 2-гуруҳда $2,11 \pm 0,11$ баллни ташкил этган. 2-гуруҳда когнитив функциялар анча пасайган бўлиб, бу уларнинг оғирроқ неврологик шикастланишлар билан боғлиқ эканлигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати.

1. Антонюк М.В., Новгородцева Т.П., Денисенко Ю.К., и др. Метаболический синдром. Актуальные вопросы диагностики, патогенеза и восстановительного лечения: монография. - Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та; 2018. - 212 с.
2. Беленков Ю.Н. Виноградова Наталья Николаевна, Ильгисонис Ирина Сергеевна, Шакарьянц Гаянэ Андрониковна, Кожевникова Мария Владимировна, Лишута Алексей Сергеевич Метаболический синдром: история развития, основные критерии диагностики // РФК. 2018. №5.
3. Кыткова О.Ю., Антонюк М.В., Кантур Т.А., Новгородцева Т.П., Денисенко Ю.К. Распространенность и биомаркеры метаболического синдрома. Ожирение и метаболизм. 2021;18(3):302-312.
4. Рўзиев Ш.С. Бош мия ўнг ва чап ярим шарларига ишемик инсулт ўтказган эркак ва аёл беморларида лаборатория тадқиқотлари.//Тиббиётда янги кун. 2021.№3 (35) 140-145 бет.
5. Рўзиев Ш.С. Особенности клинической семиологии полушарного ишемического мозгового инсульта у лиц мужского и женского пола.//Журнал экспериментальной клинической и профилактической медицины. Ташкент. 2020. 2 (97)–С.270-272.

6. Alberti KGMM, Eckel RH, Grundy SM, et al. Harmonizing the Metabolic Syndrome. *Circulation*. 2009;120(16):1640-1645.
7. Alicka M, Marycz K. The Effect of Chronic Inflammation and Oxidative and Endoplasmic Reticulum Stress in the Course of Metabolic Syndrome and Its Therapy. *Stem Cells Int*. 2018;2018:1-13.
8. Alkhulaifi F, Darkoh C. Meal Timing, Meal Frequency and Metabolic Syndrome. *Nutrients*. 2022 Apr 21;14(9):1719.
9. Brown RE, Kuk JL. Consequences of obesity and weight loss: a devil's advocate position. *Obes. Rev*. 2015;16(1):77-87.
10. Chen D, Zhang H, Wu J, Xue E, Guo P, Tang L, Shao J, Cui N, Wang X, Chen L, Ye Z. Effects of an Individualized mHealth-Based Intervention on Health Behavior Change and Cardiovascular Risk Among People With Metabolic

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000